

IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

**Ruzikulova Dilnoza Xoliqovna,
Toshkent kimyo texnologiya instituti Shaxrisabz filiali
Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi**

Annotatsiya. Global modeldagi iqtisodiy rivojlanish modelidagi paradigma o'zgarishi iqtisodiy faoliyatning barcha sohalarida raqamli texnologiyalarning faol joriy etilishi bilan tavsiflanadi. Har qanday iqtisodiy tizimning asosiy elementi insonlardir. Iqtisodiyotni raqamlashtirish inson resurslarining roliga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda, bu ilmiy tadqiqotlarda bugungi kungacha yetarli darajada o'rganilmagan. Shu nuqtai nazardan, iqtisodiy rivojlanishning yangi paradigmasini shakllantirish sharoitida inson kapitalini rivojlantirish yo'nalishlarini o'rganish dolzarb bo'lib qoladi. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi raqamli texnologiyalarning inson kapitalining shakllanishi va rivojlanishiga ta'sirini ochib berish, uning umumiy nazariyasining ayrim qoidalariga aniqlik kiritish va tegishli tanqidiy mulohazalarni bildirishdir. Tadqiqotlar natijasida raqamlashtirishning korxonada xodimlariga ta'siri bevosita va bilvosita bo'lishi mumkinligi ko'rsatildi.

Kalit so'zlar: Inson resurslari, inson kapitali, inson resurslarini boshqarish, iqtisodiyotni raqamlashtirish, texnologiya, ta'lim kapitali.

Iqtisodiyotni raqamlashtirish hayotning ko'plab sohalariga ta'sir qiladi, bu esa pirovardida ijtimoiy ishlab chiqarish mazmunida sezilarli o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Raqamlashtirish inson kapitalini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Buning sababi shundaki, u bir vaqtning o'zida faoliyat mahsuli, harakatlantiruvchi omil va katta xavfga aylanadi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, ish jarayonlarini avtomatlashtirish jarayoni 2040 yilga borib mavjud kasblarning 9% dan 95% gacha yo'q bo'lib ketishi ehtimolini oshiradi.

Inson kapitalining rivojlanishi transformatsiya jarayonlari ta'sirida amalga oshiriladi. Bunday sharoitda inson resurslariga ko'proq talablar qo'yiladi, ular yangi tendentsiyalarga mos kelishi kerak;

Inson resurslari korxonaning eng muhim aktivlari hisoblanadi. Strategik boshqaruv hisobining ob'ekti sifatida inson resurslarini o'rganishning yangi usuli va metodikasi ularning nomoddiy aktivlar sifatida o'rganilishidir. Ulardan foydalanish

tartibi xarajatlar hisoblari yordamida qayd etiladi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, eng raqobatbardoshlari ta'limga sarmoya kiritish va o'z xodimlarining malakasini oshirishga qaratilgan tijorat kompaniyalaridir. Natijada, bajarilgan protseduralar mehnat unumdorligini oshirishga va hayot sifatini yaxshilashga olib keladi [1].

Bugungi kunda inson kapitalini shakllantirish va rivojlantirish jarayoni raqamlashtirishni ham o'z ichiga oladi, bu esa raqamli texnologiyalarni jamiyat hayotining turli sohalariga joriy etishni anglatadi. Bugungi kunda, raqamli texnologiyalar, ikki jihatdan ta'sir qilmoqda. Birinchidan, bevosita, uning jismoniy yoki ruhiy holatida maqsadli o'zgarishlarni keltirib chiqarish, ikkinchidan, bilvosita, bunday o'zgarishlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish (ularni tezlashtirish, osonlashtirish va boshqalar) [2].

Raqamlashtirishning asosiy tarkibiy elementlariga ta'sirini ko'rib chiqamiz.

Birinchidan, bu ta'lim va kasbiy tajriba kapitali bo'lib, u asosan maqsadli o'qitish jarayonida ham, kundalik ishda ham shakllanadi. Raqamli texnologiyalar unga quyidagilar orqali ta'sir qiladi:

1. Faqatgina yangi bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishni osonlashtiradigan va tezlashtiradigan qurilmalar (elektron doska, kitoblar, tarjimonlar, boshqa gadjetlar). Xuddi shu narsani, masalan, elektron kutubxonalar haqida ham aytish mumkin, ulardan foydalanish faqat ma'lumotlarga kirishni tezlashtiradi. Elektron kutubxonalardan foydalanishda vaqtni tejash, agar xohlasa, uni boshqa sohalarda bilim olishga, sport bilan shug'ullanishga va hokazolarga sarflashga imkon beradi.

2. Xodimlarning o'zlari faoliyatining ham, uni amalga oshirishning texnik vositalarining ham doimiy murakkablashuvi sharoitida bilim va ayniqsa ko'nikmalarni shakllantirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

3. Asosiy texnologik jarayonlarni amalga oshiradigan yoki boshqaradigan raqamli uskunalalar. Uning faoliyati davomida xizmat ko'rsatuvchi operatorning o'z-o'zini o'qitishi amalda sodir bo'ladi va natijada inson kapitali rivojlanadi.

So'nggi paytlarda madaniy kapital inson kapitalining tarkibiy elementi deb ataladi. "Madaniyatni jamoa va shaxslarni umumiy maqsadlar sari yo'naltirish, ularning tashabbusini safarbar etish, sodiqlikni ta'minlash, yuqori mahsuldorlik va ish sifati uchun kayfiyatni yaratish, foydaning o'sishi va raqobatbardoshligini oshirish imkonini beruvchi samarali vosita sifatida qarash mumkin" [3]. Shuni ta'kidlash kerakki, bugungi kunda madaniyat raqobatning birinchi raqamli omili hisoblanadi, shuning uchun xodimlarning muhim madaniy kapitalga ega bo'lishi korxonaning foydali ishlashiga yordam beradi.

Madaniy kapitalni shakllantirishda raqamlashtirishning roli, mualliflarning fikriga ko'ra, bugungi kunda obyektidan fazoviy jihatdan uzoqda bo'lgan yoki foydalanish imkoniyati cheklangan madaniy qadriyatlarining mavjudligini oshirishdir. Agar standart madaniyat muassasalari bo'lgan kutubxonalar deyarli har

bir aholi punktida mavjud bo'lsa va mintaqaviy kitob jamg'armalari millionlab jildlarni o'z ichiga olishi mumkin bo'lsa, unda muzeylar va san'at galereyalari noyob va ko'pchilik uchun mavjud emas. Ammo ularning eksponatlari endi raqamlashtirilib, internet orqali taqdim etilmoqda.

Xodimlarning intellektual kapitali zamonaviy korxonada hayotida muhim rol o'ynaydi. Ixtisoslashgan korxonalarda raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va oddiy korxonalarda ularning yangi avlodlarini yaratishga yordam beradi, ularni amalga oshirish yo'llarini izlashga yordam beradi.

Korxonada darajasidagi ijtimoiy kapital qulay ijtimoiy-psixologik muhitni yaratishga, nizolarni hal qilishga, qiyin paytlarda odamlarga yordam berishga qodir bo'lgan shaxslar tomonidan ifodalanadi, bu esa pirovard natijada samaradorlik va foydaga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Raqamlashtirish odamlar o'rtasidagi yozishmalarni osonlashtirish bilan birga, to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni qiyinlashtiradi, shuning uchun uning ularga ta'siri noaniqdir. [4].

Inson kapitalining yana bir muhim turini aloqa deb hisoblash mumkin, bu egasining tashqi kontragentlar bilan muzokaralar olib borish va korxonada uchun yanada qulay ish sharoitlariga erishish qobiliyatidan iborat. Raqamlashtirishning ushbu va inson kapitalining boshqa tarkibiy elementlariga ta'siri ko'rinmaydi.

Yuqoridagilar bizga xulosa chiqarishga imkon beradi:

1. Raqamlashtirishning insonga ta'siri bevosita va bilvosita bo'lishi mumkin. To'g'ridan-to'g'ri uning jismoniy yoki ruhiy holatiga bevosita ta'sir qiladi, bunga boshqa yo'l bilan erishib bo'lmaydi (3-D bosib chiqarish yordamida implantlarni yaratish, noyob ko'nikmalarni shakllantirish, tabiiy sharoitda katta xavf bilan bog'liq bo'lgan o'zlashtirish). Bilvosita ta'sir inson kapitalining shakllanishi va rivojlanishiga yordam beradigan sharoitlarni yaratadi va shuning uchun infratuzilmaviy xususiyatga ega.

2. Bugungi voqelikdan kelib chiqib, kelajakda raqamli texnologiyalarning inson kapitaliga ta'siri unchalik katta bo'lmashligini taxmin qilish mumkin.

3. Raqamli texnologiyalarning faol tatbiq etilishi sun'iy intellektga asoslangan "raqamli kapital"ning paydo bo'lishiga va uning inson intellekti o'rnini bosishiga olib kelishi mutlaqo mumkin, ammo bu, nisbatan cheklangan sharoitdagina mumkin.

Zamonaviy dunyoda raqobatga bardosh berish va afzalliklarga ega bo'lish uchun boshqaruvda raqamli va axborot texnologiyalarining ahamiyatini hisobga olish kerak, chunki bugungi kunda ularning darajasi zamonaviy tashkilotlarda doimiy ravishda oshib bormoqda. Ishchilar yaxshi ma'lumotga ega bo'lishlari kerak. Shu bilan birga, muvaffaqiyatning asosiy usuli raqamli va axborot texnologiyalari asosida o'z faoliyatining ustuvorligini ta'minlashni o'z ichiga olishi kerak, chunki u yangi axborot jamiyatida rivojlanib, yashamoqda. Inson kapitali doimiy yangilanishni (o'qitishni) talab qiladi va u o'qitish uslubiga juda sezgir.

Ish va sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirishning boshqaruv usullari "axborot tuzilmasini quyidagi tamoyillar asosida qurilgan bir hil axborot va raqamli muhitga o'zgartirishni talab qildi:

- ko'p sonli bir hil axborotni qayta ishlash elementlari;
- tizimning har qanday elementlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot almashish imkoniyati;
- tizimning har qanday elementlarining harakatlari ustidan taqsimlangan nazorat.

Shu bilan birga, har bir inson "axborot jamiyati" tushunchasi bilan tanish bo'lishi kerak, unga ko'ra bu jamiyatni ijodiy qobiliyatli odamlarsiz amalga oshirish mumkin emas. Bu ko'nikmalarga quyidagilar kiradi:

- haqiqiy vazifalarni qo'yish qobiliyati;
- axborot manbalari bilan ishlash qobiliyati;
- topshirilgan muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni to'plash, siqish, saqlash va tahlil qilish qobiliyati;
- muammolarni hal qilishning maqbul usullarini tanlash va taklif qilingan yechimlarni modellashtirish qobiliyati;
- yechimlarni amalga oshirish va amalga oshirish jarayonini rejalashtirish qobiliyati;
- modellashtirish va amalga oshirish texnologiyalarini bilish;
- guruhda ishlash, o'z harakatlarini hamkasblar harakatlari bilan muvofiqlashtirish qobiliyati.

Raqamli iqtisodiyot odamlar o'rtasidagi tengsizlikni yumshatadi, chunki axborot va raqamli texnologiyalar hamma uchun ochiq va arzon, ammo ular faqat kim va nima uchun foydalanishiga qarab ham zararli, ham foydali bo'lishi mumkin bo'lgan vositadir. Binobarin, tizimning yaxlitligini ta'minlovchi va uning maqsadli rivojlanishini muvofiqlashtiruvchi yagona markaz bo'lishi kerak. Bu vazifani maxsus tuzilgan muvofiqlashtiruvchi kengash amalga oshirishi kerak. Axborot va raqamli texnologiyalarga asoslangan ushbu yondashuvni amalga oshiradigan dastur ishlab chiqish zarur. Bizningcha, dastur ilmiy-uslubiy, tashkiliy, texnik, texnologik, iqtisodiy, huquqiy, pedagogik, psixologik va uslubiy quyi tizimlarni o'z ichiga olishi kerak.

Dasturning asosiy vazifalari ishlab chiqarishda kadrlar malakasini oshirishning normativ-huquqiy bazasini yaratish, ilmiy-uslubiy, tashkiliy va axborot ta'minoti; xodimlarni qayta tayyorlash, ularning malakasini oshirish va kasbiy tayyorlash tizimini yaratish; kadrlarni ichki tayyorlash tizimini tiklash, mustahkamlash va rivojlantirish; korxonalarda kadrlar attestatsiyasini joriy etish; kadrlar malakasini oshirish bo'yicha korxonalar faoliyatini moliyalashtirish va rag'batlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish va joriy etish.

Bunday dasturning muhim jihati iqtisodiyotning real talablariga javob beradigan kasbiy standartlar, inson kapitalini takror ishlab chiqarish sohasidagi eng muhim tizimli chora-tadbirlardan biri bo'lishi kerak. Standartlar u yoki bu tarzda kasblar va iqtisodiyot dunyosi bilan aloqada bo'lgan har bir kishiga bir-birini tushunish imkonini beradigan til rolini o'ynaydi. Ular asosida ishlash, o'qish va ishga joylashish uchun joy qidirishda foydalaniladigan axborot va raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan ancha samarali foydalanish mumkin.

Ushbu dasturni amalga oshirish blokcheyn texnologiyasiga asoslanishi mumkin, bu esa inson kapitali holatini kuzatish va yangilash imkonini beradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, mehnat bozori va ta'limni boshqarish tizimini rivojlantirish uchun axborot va raqamli texnologiyalardan foydalangan holda, korxonalarini rivojlantirish bo'yicha prognoz natijalariga ega bo'lgan holda, inson kapitalini saqlash va rivojlantirish bo'yicha rejalar tuzish, bu jarayon ustidan davlat nazoratini tiklash, shuningdek, inson ta'lim tizimlari ish natijalarini baholash mumkin. Inson o'zining asosiy kapitalini - malakasini erkin tasarruf qilishi kerak. Buning uchun esa unga kelajakda kasblarni oson o'zlashtirish, axborot va raqamli texnologiyalar asosida o'zini rivojlantirish imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkonini beradigan kasbiy tayyorgarlikdan o'tish zarur.

Iqtisodiyotning axborot va raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashuvi jarayonlari kadrlar tayyorlashni tashkil etishga yangicha yondashuvni, allaqachon o'rnatilgan o'quv fanlari dasturlari tuzilmasi va mazmunini qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda.

Aytish joizki, butun mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan davlat siyosatini amalga oshirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar ko'rish zarur. Zamonaviy biznes - bu nostandart muammolarni doimiy ravishda hal qilish, yangi g'oyalarni yaratish va amalga oshirish zaruratini yuzaga keltiradi. Bizning fikrimizcha, butun iqtisodiyotni, davlat va ijtimoiy siyosatni modernizatsiya qilishning eng muhim elementi kuchli ko'p tarmoqli va multiplikativ ta'sirga ega bo'lgan ta'limdir. Shu sababli, birinchi navbatda, ta'limni rivojlantirish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Руденко А.М. Управление человеческими ресурсами : учеб. пособие / А.М. Руденко, С.И. Самыгин, С.А. Дюжиков, А.М. Кумыков. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 350 с. — EDN TMXUZP.
2. Веснин В.Р. Управление человеческими ресурсами. М. Проспект, 2019. С. 19-26.
3. Веснин В.Р. Управление организационной культурой. М. Проспект, 2019. С. 12

4. Носкова К.А. Формирование, накопление и развитие человеческого капитала. // Гуманитарные научные исследования. – № 5 Май 2013 [Электронный ресурс]. URL: <http://human.snauka.ru/2013/05/3033>).